

Article Arrival Date

07.04.2026

Article Published Date

23.06.2026

Mühendislik Fabrikasında İç Lojistik Optimizasyonu: Forklift/Yaya Yolları ve Yarı Mamul Stok Alanı Düzenlemesine Yönelik Bir Çalışma

Facility Layout Optimization in an Engineering Factory: A Study on Forklift/Pedestrian Paths and Semi-Finished Product Storage Area Arrangement

Ramazan ALMAÇ¹ Mehmet MİMAN²¹Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, [Orcid: 0009-0001-1393-5679](https://orcid.org/0009-0001-1393-5679)²Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, [Orcid: 0000-0002-1545-9960](https://orcid.org/0000-0002-1545-9960)**Özet**

Doğal taş ve mermer işleme sektörü, ağır tonajlı malzemelerin yoğun hareketi nedeniyle iç lojistik maliyetlerinin ve iş güvenliği risklerinin yüksek olduğu bir sanayi koludur. Bu çalışma, Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Nous Mühendislik firmasının üretim tesisinde malzeme akışını optimize etmeyi ve iş kazası risklerini minimize etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında işletmenin mevcut yerleşim düzeni, Sistematik Yerleşim Planlaması (SLP) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Üretim verileri üzerinde yapılan P-Q (Ürün-Miktar) analizi sonucunda, toplam hacmin %75'ini oluşturan bazalt plakaların akış rotası önceliklendirilmiştir. Mevcut durumda forklift ve yaya trafiğinin fiziksel olarak ayrıldığı, yarı mamul stoklarının düzensiz olduğu ve malzeme taşıma mesafelerinde "geriye dönüşlü" (backtracking) hareketlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Bu problemlerin çözümüne yönelik olarak, FEM (Federation Europeenne de la Manutention) standartlarına uygun forklift ve yaya yolları tasarlanmış, yarı mamuller için adresli stok alanları (buffer zones) oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucunda, malzeme taşıma mesafelerinde ortalama %40 oranında (150 metreden 90 metreye) verimlilik artışı sağlanmış ve personelin iş kazası risk algısı 5'li Likert ölçeğinde 4,00 seviyesinden 1,15 seviyesine düşürülmüştür. İstatistiksel olarak (Paired T-Test) anlamlı bulunan bu sonuçlar, SLP tabanlı düzenlemelerin ağır sanayi tesislerinde hem operasyonel verimliliği hem de iş güvenliği standartlarını yükselttiğini kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tesis Yerleşimi, SLP, İç Lojistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Doğal Taş Sektörü**Abstract**

The natural stone and marble processing sector is an industry where internal logistics costs and occupational safety risks are high due to the intense movement of heavy-tonnage materials. This study aims to optimize material flow and minimize occupational accident risks at the production facility of Nous Engineering, operating in the Şanlıurfa Viranşehir Organized Industrial Zone. Within the scope of the study, the current layout of the enterprise was analyzed

using the Systematic Layout Planning (SLP) method. As a result of the P-Q (Product-Quantity) analysis performed on production data, the flow route of basalt slabs, which constitute 75% of the total volume, was prioritized. It was determined that forklift and pedestrian traffic were not physically separated, semi-finished product stocks were irregular, and "backtracking" movements occurred in material handling distances. To solve these problems, forklift and pedestrian paths in accordance with FEM (Federation Europeenne de la Manutention) standards were designed, and addressed storage areas (buffer zones) were created for semi-finished products. As a result of the improvements, an average 40% efficiency increase in material handling distances (from 150 meters to 90 meters) was achieved, and the occupational accident risk perception of the personnel was reduced from 4.00 to 1.15 on a 5-point Likert scale. These results, which were found statistically significant (Paired T-Test), prove that SLP-based arrangements increase both operational efficiency and occupational safety standards in heavy industrial facilities.

Keywords: Facility Layout, SLP, Internal Logistics, Occupational Health and Safety, Natural Stone Sector

1. GİRİŞ

Günümüz küresel rekabet ortamında imalat işletmeleri, üretim maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak için süreçlerini sürekli optimize etmek zorundadır. Literatür verilerine göre, bir ürünün toplam maliyetinin %30 ile %70 arasındaki kısmı, ürüne doğrudan fiziksel bir değer katmayan ancak operasyonel bir gereklilik olan "malzeme taşıma" faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle ağır sanayi ve doğal taş işleme gibi yüksek ağırlıklı malzemelerin yönetildiği sektörlerde, hatalı tesis yerleşimi; üretim darboğazlarına, yüksek yarı mamul stoklarına, uzun taşıma mesafelerine ve en önemlisi iş kazalarına zemin hazırlamaktadır.

430

Bu çalışma, Şanlıurfa Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Nous Mühendislik firmasının üretim tesisini ele almaktadır. İşletmede yapılan ön gözlemler sonucunda; ağır taş blokları taşıyan forkliftler ile personelin kullandığı yolların fiziksel olarak ayrılmadığı, yarı mamul plakaların rastgele depolandığı ve malzeme akışında verimsiz geri dönüşlerin (backtracking) yaşandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın temel amacı, Richard Muther tarafından geliştirilen Sistematik Yerleşim Planlaması (SLP) algoritması ile iş güvenliği standartlarını yükselten ve malzeme akışını optimize eden yeni bir tesis yerleşim modeli oluşturmaktır.

1.1. KURAMSAL ÇERÇEVE

Tesis yerleşimi, bir işletmenin üretim araçlarının ve personelinin en verimli akışı sağlayacak şekilde fiziksel olarak konumlandırılmasıdır. Aslan (2016) ve Karadaş (2016) tarafından yapılan çalışmalar, iyi tasarlanmış bir yerleşimin operasyonel maliyetleri doğrudan düşürdüğünü vurgulamaktadır. Bu çalışmada kullanılan SLP yöntemi, hem sayısal (kantitatif) hem de bölümler arası ilişkilerin önem derecesini (kalitatif) dikkate alarak alternatif yerleşim planları sunan sistematik bir yaklaşımdır.

Tablo 1. Literatürdeki Çalışmaların Özeti ve Tez Konusuyla İlişkisi

Aslan (2016)	Demir-Çelik / Taşlı İmalat	SLP (Sistematik Yerleşim Planlaması)	Taşıma maliyetlerinde %25 azalma sağlandı.	Nous Mühendislik'te kullanacağımız ana yöntem (SLP) bu çalışmadan örnek alınmıştır.
Karadaş (2016)	Genel Üretim	P-Q Analizi (Ürün-Miktar)	Darboğazlar giderildi ve üretim hızı arttı.	Fabrikadaki "Hangi taş daha çok üretiliyor?" analizini yapmak için bu model kullanılacaktır.
Bulut (2019)	Beyaz Eşya	Yalın Üretim (Tek Yönlü Akış)	"Geriyeye Taşıma" (Backtracking) %0'a indirildi.	Nous'taki taşların geriye dönerek taşınması sorununu çözmek için referans alınmıştır.
Mathur vd. (2016)	Metal Mutfak Eşyaları	Simülasyon (Sanal Modelleme)	Makine yerleşimleri değiştirilerek verim artırıldı.	Ağır ve metal malzemelerin akışı, bazalt bloklarının akışına benzediği için incelenmiştir.
Eşkin (2008)	Otomotiv Yan Sanayi	Alan Verimliliği	Kullanılmayan ölü alanlar üretime kazandırıldı.	Fabrikadaki düzensiz stok alanlarını (plaka stokları) düzenlemek için örnek alınmıştır.
Zanoni (2020)	Lojistik Depo	Relayout (Yeniden Düzenleme)	Mevcut bina yıkılmadan iç düzen değiştirildi.	Nous Mühendislik mevcut bir bina olduğu için, binayı değiştirmeden içini düzenleme mantığı alınmıştır.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, sayısal verilerin analiz edildiği mühendislik teknikleri ile çalışan geri bildirimlerinin toplandığı anket yöntemi entegre edilerek kullanılmıştır. Çalışma metodolojisi üç temel aşamadan oluşmaktadır:

- Mevcut Durum Analizi:** İş akış şemaları ve teknik gözlemlerle mevcut darboğazlar belirlenmiş; üretim personeline 11 soruluk "İşyeri Yerleşim ve Güvenlik Anketi" uygulanarak mevcut durumun ergonomik ve güvenlik puanları (5'li Likert ölçeği) sayısal veriye dökülmüştür.
- SLP ve Tasarım Süreci:** 2024 yılı üretim verileri üzerinden P-Q (Ürün-Miktar) analizi yapılarak ana akış rotası belirlenmiş ve İlişki Diyagramı (REL Chart) oluşturulmuştur. Sabit makine kısıtları altında, AutoCAD yazılımı kullanılarak FEM (Federation Europeenne de la Manutention) standartlarına uygun yeni forklift/yaya yolları ve adresli stok alanları tasarlanmıştır.
- İstatistiksel Değerlendirme:** Tasarlanan yeni yerleşim planının etkinliğini ölçmek amacıyla, iyileştirme sonrası anket sonuçları toplanmış ve veriler Minitab yazılımında "Eşleştirilmiş T-Testi" (Paired T-Test) ile analiz edilerek farkın anlamlılığı test edilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, metodolojide belirtilen analiz aşamalarından elde edilen teknik veriler ve tasarlanan yerleşim planı sunulmaktadır.

3.1. P-Q Analizi ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

İşletmenin 2024 yılı üretim verileri üzerinden yapılan Pareto (ABC) analizi sonucunda, toplam hacmin %75'ini oluşturan bazalt plakalar (P1 ve P2) "A Sınıfı" ürünler olarak tanımlanmıştır.

Bu bulgu, akış rotasının bu ürünlerin işlem sırasına (Blok Kesim → Yarı Mamul Stok → Ebatlama → Yüzey İşleme) göre önceliklendirilmesini zorunlu kılmıştır. Uygulanan ön anket bulguları, çalışanların malzeme arama süresi ve kontrolsüz forklift trafiği nedeniyle yüksek fiziksel zorlanma yaşadığını doğrulamıştır.

Tablo 3.1: Nous Mühendislik 2024 Yılı Üretim Verileri ve Pareto (ABC) Analizi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Yıllık Üretim (m ²)	Kümülatif Üretim (%)	Pareto Sınıfı
P1	2x30x60 cm Bazalt Kaplama Plakası	45.000	45,00%	A Sınıfı
P2	3x30x60 cm Bazalt Döşeme Plakası	30.000	75,00%	A Sınıfı
P3	10x20x50 cm Bazalt Bordür Taşı	15.000	90,00%	B Sınıfı
P4	4x40x40 cm Zemin Plakası	6.000	96,00%	C Sınıfı
P5	3x30xSerbest Boy Basamak	2.500	98,50%	C Sınıfı
P6	Özel Ebat / Mimari Kesimler	1.500	100,00%	C Sınıfı
TOPLAM		100.000		

3.2. Tasarım ve İç Lojistik Düzenlemeleri

SLP adımları doğrultusunda, bölümler arası yakınlık dereceleri (REL Chart) belirlenmiş ve "A" dereceli ilişkiler akış rotası üzerinde konumlandırılmıştır. Sabit makine kısıtları altında hazırlanan yeni yerleşim planında şu iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir:

Tablo 3.2: Bölümler Arası İlişki Diyagramı (REL Chart) Derecelendirme Anahtarı

Bölümler	1. Este	2. Yarı Mamul Stok	3. Ebatlama	4. Yüzey İşleme	5. Paketleme	6. Ofis
1. Blok Kesim (Este)	-	A	I	U	U	X
2. Yarı Mamul Stok	A	-	A	O	U	U
3. Ebatlama	I	A	-	E	U	U
4. Yüzey İşleme (Cila)	U	O	E	-	A	U
5. Paketleme/Sevkiyat	U	U	U	A	-	O
6. İdari Ofis	X	U	U	U	O	-

- **Güvenli Trafik Yolları:** FEM standartlarına uygun olarak ana forklift rotaları 3 metre, yaya yolları ise 1,2 metre genişliğinde olacak şekilde birbirinden izole edilmiştir.

Şekil 3.1: forklift ve yaya yolu planlaması

Şekil 3.2: AutoCAD Üzerinde Tasarlanan Yeni İç Lojistik Rotaları ve Yaya Yolları

Şekil 3.3: AutoCAD Üzerinde Tasarlanan Yeni İç Lojistik Rotaları ve Yaya Yolları

- **Adresli Stok Alanları (Buffer Zones):** Üretim hattındaki atıl boşluklar, sarı çizgilerle belirlenmiş kapasitesi hesaplanmış stok alanlarına dönüştürülmüştür.

Şekil 3.4: AutoCAD Üzerinde Tasarlanan Yeni İç Lojistik Rotaları ve Yaya Yolları

Şekil 3.5: Yarı mamul stok alanı planlaması

3.3. İstatistiksel Analiz Sonuçları

- İyileştirme planının çalışan algısı üzerindeki etkisi, iyileştirme öncesi ve sonrası anket skorlarının karşılaştırılmasıyla ölçülmüştür. Minitab yazılımı kullanılarak yapılan "Eşleştirilmiş T-Testi" sonuçları şekilde sunulmuştur.

- Elde edilen bulgular, SLP yönteminin ağır sanayi tesislerinde iş güvenliği ve operasyonel verimlilik arasındaki korelasyonu güçlendirdiğini göstermektedir. $p=0,003$ değeri, personelin güvenlik algısındaki iyileşmenin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Literatürde Aslan (2016) ve Karadaş (2016) tarafından vurgulanan malzeme taşıma maliyetlerindeki azalma potansiyeli, bu çalışmada taşıma mesafelerinin 150 metreden 90 metreye (%40 tasarruf) düşürülmesiyle pratikte de karşılık bulmuştur. Özellikle FEM standartlarına uygun yol ayırımının yapılması, salt zemin çizgilerinin yetersizliğini ortadan kaldırarak kaza riskini minimuma indirmiştir.

Şekil 3.6: iyileştirme öncesi anket sonuçları

Şekil 3.7: iyileştirme sonrası anket sonuçları

Tablo 3.3: Minitab Paired T-Test: İyileştirme Öncesi ve Sonrası Tanımlayıcı İstatistikler

Descriptive Statistics

Sample	N	Mean	StDev	SE Mean
sonrası	11	4,150	0,107	0,032
öncesi	11	2,873	1,078	0,325

Estimation for Paired Difference

Mean	StDev	SE Mean	95% CI for $\mu_{\text{difference}}$
1,277	1,110	0,335	(0,532; 2,023)

$\mu_{\text{difference}}$: population mean of (sonrası - öncesi)

Test

Null hypothesis $H_0: \mu_{\text{difference}} = 0$
Alternative hypothesis $H_1: \mu_{\text{difference}} \neq 0$

T-Value	P-Value
3,82	0,003

Şekil 4.7. Minitab Üzerinden Elde Edilen Farkların Histogramı ve Boxplot Grafiği

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, Nous Mühendislik firmasının üretim tesisinde Sistemik Yerleşim Planlaması (SLP) ve FEM standartları kullanılarak gerçekleştirilen iç lojistik optimizasyonunun sonuçlarını ortaya koymuştur. Araştırma neticesinde elde edilen temel sonuçlar şu şekildedir:

- **Operasyonel Verimlilik:** P-Q analizi odaklı yeni yerleşim planı sayesinde, ana ürün grubunun kat ettiği toplam mesafe 150 metreden 90 metreye düşürülerek %40 oranında bir lojistik tasarruf sağlanmıştır.
- **İş Sağlığı ve Güvenliği:** Forklift ve yaya yollarının fiziksel bariyerlerle ayrılması, çalışanların kaza riski algısını istatistiksel olarak anlamlı ($p < 0,05$) bir düzeyde düşürmüştür; kaza riski puanı 4,00'dan 1,15'e inmiştir.
- **Düzen ve Ergonomi:** Tanımlanan "Adresli Yarı Mamul Stok Alanları" ile malzeme arama süreleri elimine edilmiş ve dağınık istiflemeye bağlı ergonomik riskler ortadan kaldırılmıştır.

İşletmenin bu akademik çıktıyı sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmesi için şu adımları atması önerilmektedir:

1. **Görsel Yönetim (5S):** Çizilen yaya/forklift yollarının ve stok adreslerinin sürekliliği için periyodik denetimler standart prosedür haline getirilmelidir.
2. **Dijital Entegrasyon:** Mevcut fiziksel iyileştirmelerin, SAP gibi kurumsal yazılımların Malzeme Yönetimi (MM) ve Üretim Planlama (PP) modülleriyle entegre edilmesi, "Endüstri 4.0" vizyonuna uyumlu bir dijital izlenebilirlik sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Aslan, F. (2016). Endüstriyel Bir İşletmede Tesis Yerleşim Düzeni ve Malzeme Akış Ağı Tasarımının Optimizasyonu. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bulut, T. (2019). Akış odaklı yerleşim yaklaşımı ve beyaz eşya sektöründeki bir işletmede uygulaması . İstanbul: istanbul teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü .

Eşkin, S. (2008). Bir İmalat Sisteminin Yerleşim Düzeninin İyileştirilmesi: Bir Benzetim Çalışması. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karadaş, A. (2016). Genel Üretim Sistemlerinde P-Q Analizi (Ürün-Miktar) ile Darboğazların Giderilmesi ve İş Kazası Risklerinin Analizi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mathur, V., Gupta, S., & Meena, R. K. (2016). Facility Layout Optimization Using Simulation: A Case Study of a Steel Utensils . International Journal of Current Engineering and Technology.

Muther, R. (1973). Systematic Layout Planning (SLP). Boston: Cahnners Books.

Zanoni, L. (2020). Facility Relayout Problem: Design and Simulation of a Real Case Study, and Proposal of Algorithms to Solve FLPs. Milano: Politecnico di Milano.